

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Libertate sau (auto)control asupra învățării?

Rezumat: Articolul examinează bogăția de produse evaluabile sugerate pentru etapa liceului de școlarizare în ediția din 2019 a Curriculumului Național pentru limba și literatura română. Din 120 de produse diferite, unele sunt în mod decisiv valabile doar pentru evaluarea formativă, dar multe instrumente de evaluare oferă profesorului posibilitatea de a implica elevii în alegerea unei forme care să evidențieze anumite abilități pe care le posedă și le-ar reprezenta cel mai

bine. Principala condiție pentru aplicarea sarcinilor alternative de evaluare este ca acestea să fie echitabile în ceea ce privește efortul implicat; forma, gradul de sincretism sau profunzimea originalității vor arăta diferența.

Cuvinte-cheie: curriculum, unitate de conținut, unitate de competență, evaluare formativă/sumativă, produse evaluabile.

Abstract: The article examines the wealth of assessable products suggested for the lyceum stage of schooling in the 2019 edition of the National Curriculum for Romanian Language and Literature. Of 120 different products some are decidedly only valid for formative assessment, but many assessment tools do offer the teacher the opportunity to involve the students in the choosing of a form that would highlight certain skills they possess and would best represent them. The main condition for the application of alternative assessment tasks is that they should be equitable in terms of the effort involved; it is the form, the degree of syncretism, or the profundity of originality that is going to show the difference.

Keywords: curriculum, content unit, competence unit, formative/summative assessment, assessable product.

“Selecția tehnicilor de evaluare ar trebui să fie realizată în termeni corespunzători pentru tipul de comportament care va fi evaluat.”

(R. Tyler)

Ca document normativ, curriculumul nu este scris pentru elevi, deși îi vizează nemijlocit. Profesorul este intermediarul care traduce litera de lege a prescripțiilor curriculare și le materializează într-un demers didactic adaptat la clasa concretă în care predă, pentru a concepe și a realiza un traseu de formare a acestor elevi. Anume de aceea profesorii experimentați afirmă că nu pot avea un singur proiect didactic pentru mai multe clase paralele și nu reușesc să utilizeze plenar proiectarea de lungă durată din anii trecuți – copiii sunt alții. După mai bine de douăzeci de ani de lucru în baza unui curriculum care, în

toate edițiile – revizuit, modernizat, revizitat, s-a centrat pe elev, oferind foarte multă libertate profesorilor de limbă și literatură, atât în plan metodologic, cât și în plan docimologic, avem acum un curriculum ce păstrează cele mai de preț achiziții ale precedentelor, dar pune accentul pe elev ca beneficiar al învățării.

Trecând intenționat peste întrebarea fără răspuns univoc „Ce este prioritar în planificarea procesului de instruire la limba și literatura română: competențele sau conținuturile, teoria sau textele?”, vom examina tabelul din Capitolul IV al curriculumului în uz, *Unități de învățare*, din perspectiva coloanei a treia, *Activități și produse de învățare*, adică în planul procesului și al produselor evaluabile. Ne vor interesa mărturiile palpabile ale competențelor, cele care fac dovada asimilării unor conținuturi obligatorii și a atingerii finalităților prescrise.

Sintagma „produs evaluabil” intră tot mai sigur în vocabularul nostru didactic, iar lista unor asemenea produse se extinde și devine tot mai bogată.

Tradiția școlii naționale în predarea limbii și literaturii române numără o sumă de lucrări scrise clasice, consacrate pe durata instruirii mai multor generații. De exemplu, programa școlară din 1899 „cuprinde, în gimnaziu, rezumate, povestiri, parafrazări de narațiuni, transformări ale narațiunii în dialog și ale dialogului în narațiune, scrisori, acte private și publice, descrieri ușoare de ”lucruri văzute” sau narațiuni construite după un plan dat. În plus, liceul aduce ”dezvoltări de maxime și aforisme”, discursuri pe teme impuse, caracterizări de personaje, paralele între personaje, compoziții cu subiecte morale și poetice, traduceri literare din autori străini, dar și analize literare construite în funcție de specificul generic al textului [4, p. 26]. Peste trei decenii, programa recomandă, în gimnaziu, „copierea, dictarea, ”reproducerea liberă” a conținutului unui text, elaborarea planului de idei și a rezumatului unui text, compunerea după plan dat sau liberă și elaborarea de scrisori sau acte. Liceul completează și analiza unor opere literare, caracterizarea și darea de seamă asupra lor, caracterizarea unor persoane și personaje, precum și cu povestiri simple sau dialogate din viața școlară, cu disertația scrisă și cu așa-numitele ”culegeri de particularități sintactice și expresiuni literare din limba vie și din autori” [Idem, p. 50]. Șapte decenii mai târziu, Curriculumul la limba și literatura română recomandă: „În liceu se vor relua unele tehnici și forme de evaluare practicate în etapa de gimnaziu, urmând a fi completate cu un registru de modalități în funcție de gradul de complexitate la această etapă de învățare. Cele mai răspândite, cu un feedback relevant și operativ, sunt: întrebările structurate, eseurile (libere și structurate), tezele, referatele, comentariile, sintezele etc. Paralel cu tehnicile tradiționale, se va pune un anumit accent și pe metodele alternative de evaluare (investigația, proiectul, harta conceptuală, portofoliul), care reclamă un sporit potențial formativ și stimulează spiritul creativ” [2, p. 26].

Observăm că unele produse recomandate au o vechime onorabilă, iar altele sunt la început de cale. La fel ca în orice alt proces de creație, multe dintre aceste „mărturii” ajung probe de evaluare datorită faptului că ambii actori,

profesorul și elevul, au dorința de a depăși rutina și de a face ca predarea, învățarea și evaluarea să fie egal de interesante și motivante. Iar în circumstanțele în care elevii lucrează pe o durată mai mare decât „de azi pe mâine” la sarcini de amploare, problema alegerii unor produse evaluabile și relevante devine tot mai actuală. Acest lucru este posibil doar dacă profesorul gândește liber și citește curriculumul ca pe un ghid, nu ca pe un cod de legi.

Cum decide profesorul ce produse ar putea face dovada competenței pe care o evaluează: se inspiră din curriculum; se bazează pe experiența proprie; îi lasă pe elevi să aleagă? Vom examina aceste trei direcții în ordinea în care credem că ar trebui să-și facă loc în arsenalul profesorului.

DIRECȚIA A. SE INSPIRĂ DIN CURRICULUM

Deoarece curriculumul 2019 conține o rubrică specială, *Activități și produse de învățare*, în care recomandă circa 120 de produse diferite [1, pp. 21-36] doar pentru cele trei clase de liceu, însoțite generos de fiecare dată de un *et cetera*, profesorul are de unde alege. Faptul că unele dintre acestea sunt raportate la anumite unități de competență și la unități de conținut concrete nu înseamnă neapărat că ele sunt aplicabile doar în cadrul modulului respectiv. De asemenea, unele dintre produsele recomandate (*flashmob*, *chat*, *excursie cognitivă*, *liste de excepții*, *excursii*, *festival*) nu vor ieși din cercul celor valide pentru evaluarea formativă, devenind doar activități și resurse pentru o testare ulterioară. Neîndoielnic că profesorul poate să utilizeze oricare dintre produsele enumerate pentru grefarea unei probe de evaluare complexe și *excursia*, organizarea *festivalului* sau a *flashmob-ului* vor constitui un pretext fericit pentru elaborarea unui text, literar sau nonliterar.

După trierea ofertei curriculare, este important ca profesorul să aibă o viziune clară asupra competențelor pe care intenționează să le testeze și să ia în calcul trei factori:

Factorul 1. Produsul pentru care s-a optat corespunde cerințelor docimologice față de evaluarea rezultatelor școlare: este valid, fidel, fezabil și obiectiv (în măsura posibilităților).

De fapt, validitatea, fidelitatea și fezabilitatea sunt caracteristici înaintate oricărei probe de evaluare; obiectivitatea se referă doar la unele teste și nicidecum nu poate

fi considerată o proprietate generală, chiar dacă orice evaluator și-ar dori acest lucru. Prin urmare, în cazul unor probe semiobiective (de exemplu, *eseul structurat*; *fișa de lectură*; *comentariul literar*; *compoziția de caracterizare a personajului literar* etc.) sau totalmente subiective (*eseul nestructurat*; *comentariul poetic*;

A

- Profesorul alege produsele, inspirându-se din curriculum.

B

- Profesorul optează pentru produse fezabile, bazându-se pe experiența proprie.

C

- Profesorul îi lasă pe elevi să facă alegerea produselor evaluabile.

jurnalul de lectură; scrierea imaginativă etc.) obiectivitatea evaluării se sprijină pe rigurozitatea cerințelor și profesionalismul evaluatorului, nicicum pe existența unui singur răspuns corect, non-negociabil.

Factorul 2. Produsele alternative (care au fost lăsate la discreția elevului) sunt echitabile din punctul de vedere al efortului depus: ceea ce le deosebește este forma, gradul de sincretism sau profunzimea originalității.

Dilema pe care trebuie să o rezolve elevul este cu atât mai complicată cu cât mai puțin este el obișnuit să ia în calcul factorii implicați, să decidă pe cont propriu, rezolvând probleme complexe care îl privesc nemijlocit. Când decizia este luată, intră pe rol competența acțional-strategică: urmează să-și proiecteze pașii, să distribuie activitățile în timp și să respecte cerințele cunoscute față de produsele de acest fel. Aici este necesar ca la catedră să stea profesorul-instructor, al cărui portret profesional este conturat atât de elegant de Morisetti, citat de Michel Minder în cartea *Didactica funcțională* [3, pp. 251-253].

Ca beneficiar al învățării, elevul trebuie să dețină singur controlul asupra procesului, dar are nevoie și poate conta pe o mână de ajutor, o ghidare numită metaforic de Morisette „instruirea pe deasupra umărului” [Ibidem]: la nivelul strategiilor de învățare și al metacogniției.

Autorul citat reperează 3 niveluri strategice: (1) al tratării informației – nivel la care profesorul se asigură că elevul posedă strategiile de căutare potrivite, știe să găsească și să decodeze informația, îi poate da o formă și o poate comunica; (2) al lecturii – nivel la care se valorifică și se dezvoltă atât strategiile tradiționale de lectură, cât și cele din ciber-spățiu; (3) al rezolvării de probleme – nivel la care „profesorul va dezvolta autonomia elevului în căutarea unor soluții pentru problemele de învățare, de la conturarea problemei date la realizarea transferului asupra altor probleme și a căilor de soluționare a lor” [Idem, p. 252].

Factorul 3. Produsele solicitate nu există în forme de gata, ușor de plagiat și de preluat, fără ca elevul să depună un alt efort decât CTRL+COPY / CTRL+PASTE. Acest factor ține de etică și corectitudine, el se manifestă în marca individuală a personalității elevului care, la 16 ani împliniți, se respectă, își respectă colegii și profesorul și nu încearcă să fure o notă cu un produs care nu-i aparține.

DIRECȚIA B. SE BAZEAZĂ PE EXPERIENȚA PROPRIE

Experiența de predare pe care a acumulat-o îi permite profesorului să ia decizii în funcție de oportunitățile de învățare, clasele respective și elevii cu care lucrează. Bunăoară, pedagogul știe că lectura

independentă a textelor dramatice este dificilă pentru elevi, aceștia le parcurg cu greu, nu pot urmări liniile de subiect și momentele acțiunii, au lapsusuri de memorie, confundă personajele etc. Curriculumul nu propune activități și oportunități de învățare specifice genului dramatic, ci le enumeră o singură dată pentru toate genurile literare (*lectura; analiza; comentarea; prezentarea; elaborarea; structurarea* etc. [1, pp. 22-23]); la fel și produsele (*agendă de lectură; fișă de lectură; jurnalul; recitalul; test-grilă; compunere-paralelă; compunerea de caracterizare a personajului literar; eseul poetic; eseul argumentativ; portofoliu; proiect de grup/individual; comentariu literar* etc. [Idem, p. 23]).

Prin urmare, profesorul decide ce strategii, metode, tehnici de lucru se vor aplica la etapa de predare-învățare, iar apoi – în ce mod va concepe evaluarea sumativă. Un exemplu relevant în acest sens este *Atelierul dramatic*, prezentat detaliat în *Ghidul de implementare a curriculumului* [1, p. 134].

DIRECȚIA C. ÎI LASĂ PE ELEVI SĂ ALEAGĂ DINTR-O LISTĂ DE SUBIECTE SAU DE PRODUSE

Insistând cu franchețe pe diferența dintre libertatea de a alege și dreptul de a nu face nimic, profesorul poate renunța uneori la evaluări riguroase, încheiate la toți nasturii, lăsându-i pe elevi să-și exploreze și valorifice potențialul și preferințele. În anumite situații de învățare, mai ales dacă pune accentul pe studiul individual independent, profesorul le propune elevilor o listă de produse recomandate și acceptabile, iar aceștia au posibilitatea de a alege cum anume să fie prezentat, la data indicată, rezultatul muncii lor.

Pentru început, identificând cu rigoare care va fi obiectul evaluării și obiectivul de evaluare și formulând în mod expres sarcina, profesorul poate oferi fie o listă de produse alternative deja cunoscute elevilor și egale ca valoare în fața sistemului de notare, fie o listă de subiecte echitabile. Nu ar trebui ca elevul să fie pus în fața unei alegeri duble: și a subiectului, și a produsului.

De exemplu, unitatea de conținut care cuprinde opera

lui Ion Druță în clasa a XII-a (dacă profesorul a optat pentru acest autor) ar putea include, alături de proză, (a) studiul obligatoriu al unei drame (și aici profesorul optează pentru *Păsările tinereții noastre*, cu care se va lucra în profunzime, în clasă) și (b) lectura independentă a alteia (iar aici elevii au libertatea să citească una dintre piesele druziene – de la *Casa mare la Cervus divinus*) și să completeze o fișă de lectură, conform parametrilor stabiliți; să scrie în *agenda de lectură* sau în *jurnalul de lectură*, dacă un asemenea instrument este funcțional în clasa respectivă.

Un alt exemplu ilustrativ ar viza studiul unității de conținut *Symbolismul. Particularități. Autori și opere de referință* în clasa a XII-a [2, p. 18]: profesorul lucrează în clasă cu poezia lui George Bacovia *Plumb*, dar intenția sa este ca elevii să descopere singuri și alte texte bacoviene. Un asemenea obiectiv se poate materializa în sarcini diferențiate, inspirate din popularitatea poeziei *Decembre* [recitată de poet: 5], precum și din interpretarea clasică a lui Nicu Alifantis [6]. Sarcina pe care o primesc elevii este să recite o poezie de George Bacovia, la alegere, însoțind-o de un videoclip pe durata recitării – astfel strategia de evaluare este unică pentru toți elevii, dar textele le pot alege singuri.

Sau, paralel cu studiul poemului lui Ștefan Aug. Doinaș *Mistrețul cu colți de argint* în clasa a XII-a, elevilor li se propune să citească independent esul autorului cu privire la acest poem [7]. Alegem un exemplu unic în istoria literaturii: când un autor își interpretează-comentează-analizează propria poezie, iar elevii au ocazia să intre în contact cu un text metaliterar de cea mai înaltă probă. Obiectul evaluării este același pentru toți elevii, sarcina – la fel, dar forma de prezentare a rezultatului poate varia. În această situație optăm conștient pentru o sarcină individuală, nu un proiect de grup: așa am avea mai multă certitudine că fiecare elev va lucra cu ambele texte, al poemului și al eseului, iar faptul că fiecare va prezenta produsul său propriu în fața colegilor ar trebui să nu lase loc plagiatului.

Tabelul 1. *Conceptualizarea traseului de evaluare*

Unitatea de competență	Unități de conținut	Obiectivul de evaluare	Sarcina de învățare	Produsul evaluabil
3.3. Interpretarea textului literar și de graniță prin raportare la contextul cultural-istoric național și universal.	Historia literaturii, teoria și critica literară – surse de interpretare a operei literare. Curente literare moderniste: context european și formele autohtone	Elevul va fi capabil să facă o sinteză a eseului literar, citit independent, și să o prezinte într-o formă grafică.	Citește esul lui Șt. Aug. Doinaș și prezintă un rezumat al acestuia, în 5 secvențe, alegând o formă grafică.	Colaj foto/video; Poster; Poster electronic; Slide-show; Conspect vizual; Metaforă grafică; Benzi desenate; Hartă mentală etc. etc.

O asemenea probă de evaluare, anunțată în prealabil, ar testa nu doar competențele lectorale și capacitatea de sinteză, ci și abilitățile de comunicare orală (pe care se pune un accent grav în curriculum); concomitent, am putea evalua și operaționalizarea terminologiei literare, și deprinderea de a rezuma, formată pas cu pas începând cu clasa a V-a. Dar diferența dintre elevul foarte competent din clasa a V-a, care poate rezuma un text citit independent, și elevul din clasa a XII-a, care poate citi un text metaliterar și îl poate rezuma în forma și în limita de spațiu cerută, este de 8 ani școlari și peste ei nu se trece cu ușurință.

Evaluarea alternativă poate fi privită și în altă cheie: în clasa a XII-a, la unitatea de conținut *Neomodernismul. Afirmare și specific în contextul literaturii române din Basarabia. Autori și opere de referință*, fiecare elev va realiza un proiect individual în baza unui roman citit independent, dintr-o listă propusă de profesor. Lista va fi generoasă, în așa fel ca titlurile să nu se repete, iar la momentul anunțării temei profesorul va stabili cu elevii termenii și formele în care poate fi prezentat proiectul (nici aici nu va lipsi *etc.*), însă *slide-show*-ul care clonează o fișă de lectură nu ar trebui să fie singura formă de prezentare. Menționăm că proba chemată să evalueze competența lectorală a elevului-cititor trebuie să testeze anumite aspecte ale acestei competențe și toată plaja de probe posibile aici ar trebui să le vizeze în egală măsură. Pentru că este vorba de literatura contemporană, s-ar putea sugera un *interviu cu autorul, cu librari și bibliotecari*, ba chiar cu *elevi care au citit acest roman*; un *scenariu de film, cu distribuția actorilor autohtoni în rolurile principale și secundare*; un *reportaj improvizat de la muzeul de literatură, de la librărie sau de la lansarea cărții respective*; *aranjarea unui colțișor al acestui autor sau al acestui roman în bibliotecă și prezentarea lui etc. etc. etc.* Ne dorim nu doar să se facă dovada generală a competenței de lectură „3. Lectura și interpretarea textelor literare și de graniță, demonstrând gândire critică și atașament față de valorile naționale și general-umane”, ci în speță a unității de competență „3.6. Interpretarea fenomenului literar național și universal în raport cu dezvoltarea personală”.

Pentru a face dovada lecturii unui text de proporții, ale cărui pagini numeroase nu pot fi citite în clasă, la lecție, în recomandările curriculare apare sub diferite forme un produs de natură documentară: *Agenda cu notițe paralele; Fișa de lectură; Agenda de lectură; Jurnalul de lectură* [1, pp. 21-36]. Pentru că profesorul are libertatea dată de cur-

riculum de a pune în circuit toate cele patru instrumente, este relevant să cunoaștem care este diferența dintre ele, în ce situații de învățare și de evaluare este preferabil un anumit instrument și de ce elevii ar opta pentru unele, ignorându-le pe altele. Unitatea de competență „3.1. Aplicarea diverselor strategii de lectură” (clasa a X-a) este cea care ne dă siguranța că nu doar avem dreptul, ci și obligația de a recurge la diferite abordări, în raport cu diferite texte și diferite obiective pedagogice.

- *Agenda cu notițe paralele*, numită și *Jurnalul dublu*, poate fi un exercițiu de unică folosință, aplicat la o ocazie, dar este cu adevărat eficientă dacă devine parte a strategiei promovate de către profesor, fără ca acesta să insiste și asupra unei „agende” aparte. Frumusețea tehnicii rezidă în potențialul care permite să se promoveze și să se pună în valoare gândirea divergentă, provocând discuții pe marginea celor citite. Ea ar fi potrivită pentru situația când elevul citește independent texte de dimensiuni mici (poeme, povestiri, nuvele, basme, parabole, eseuri etc.), dar, pentru ca discutarea secvențelor selectate și comentate să-și aibă rostul, toți elevii ar trebui să parcurgă același text. Însă notițele paralele nu generează produse evaluabile cu notă, deși nu interzic oferirea unui feedback.¹ În schimb, nu există prea multe procedee care ar concura cu aceasta la capitolul mobilizării cititorului puțin activ, pentru că sarcina este din start accesibilă oricărui elev înscris la liceu și ar trebui să solicite implicarea personală a fiecărui cititor.
- *Fișa de lectură* este un produs care valorifică plener creativitatea pedagogică a profesorului, ilustrând subtil proverbul *Câte bordeie, atâtea obiceie*. Ea este oarecum standardizată, în limita unei instituții sau a cutumei unui profesor, iar elevul o completează în raport cu câteva texte recomandate pentru lectură. Diferența ar fi în existența unei liste de texte obligatorii și dreptul de a citi texte la alegere, iar în raport cu elevii aceasta din urmă ar însemna că profesorul acceptă fișa de lectură a oricărui text conform cu parametrii stabiliți (autor; curent literar; epocă; gen/specie; tematică; problematică; mesaj; motive; caracteristici de limbaj artistic etc.).
- *Agenda de lectură* restricționează libertatea elevului, pentru că acum toți sunt puși în fața unei sarcini comune. E și aici o varietate de ne cuprins a modelelor și formelor, a algoritmului

¹ Ulterior, *Jurnalul triplu* devine o tehnică menită să ofere un feedback celui care a făcut notițele. Tot pe deprinderea de a citi în această cheie un text literar se edifica tehnica *Lasă-mi mie ultimul cuvânt*, al cărei atu este discuția improvizată.

și paradigmei, dar ceea ce le unește pe toate este că elevul are niște rubrici de completat sau niște întrebări la care urmează să răspundă. În această ordine de idei, nefiind standardizată, o agendă de lectură nu este nici strict personalizată și elevii dintr-o clasă pot avea agende de lectură identice sau foarte apropiate.

- *Jurnalul de lectură* este un text reflexiv-meditativ, de la care ne așteptăm să fie 100% original, conținând citate, referințe, încercări de interpretare. Nu este obligatoriu să se opereze cu terminologia de teorie literară, dar produsul trebuie să facă dovada lecturii. Un asemenea jurnal, ținut pe parcursul anilor de studiu, devine una dintre cele mai valoroase piese de portofoliu, iar motivația pentru a-l completa în permanență ar putea fi permisiunea de a-l utiliza în cadrul unor probe de evaluare din categoria „open book – cu cartea deschisă” care se bazează pe un anume text (desigur, cu condiția ca fiecare elev să facă uz doar de propriul jurnal) sau pe experiența de lectură a elevului. Valoarea unui jurnal de lectură este neprețuită atunci când se lucrează la sinteze sau referate.

Aceste patru instrumente de monitorizare a lecturii obligatorii și facultative pot să se transforme cu ușurință în produse evaluabile, dacă profesorul determină și aduce la cunoștința elevilor care vor fi criteriile de evaluare, indicatorii și descriptorii. Cunoașterea de către elevi a subtilităților derivate din standardele de evaluare a unei competențe îi orientează mai bine, le facilitează sarcina de învățare și contribuie la formarea deprinderilor de autoevaluare. În consecință, se lucrează pe palierul dezvoltării atât a gândirii critice, cât și a gândirii proiective.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Limba și literatura română. Curriculum național. Clasele 10-12. Chișinău: Lyceum, 2020.
2. Limbă și comunicare. Curriculum național. Programe pentru învățământul liceal. Chișinău: Cartier, 1999.
3. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
4. Paradigmele studiului limbii și literaturii române în secolul XX. Director de proiect Alina Pamfil. Pe: <https://cupdf.com/document/alina-pamfil-paradigma.html>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=JZOSemg-cF4>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=C5eumEgeb0>
7. <https://www.autorii.com/scriitori/stefan-augustin-doinas/un-poet-despre-el-insusi.php>